

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
АКАДЕМИЯСИ**

**Ҳуқуқий муаммоларни илмий-амалий ва инновацион
тадқиқ қилиш ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш
маркази**

**ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ
ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИНИНГ
ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ**

**мавзусидаги илмий-амалий
КОНФЕРЕНЦИЯ
материаллари**

I жилд

ТОШКЕНТ—2020

нг
ди

га
ан
га
ли
ир

н-
нг
ни
ни
ев
ни
да

ил
д-
ни
ий
ги
ят

ри
да
ам
ни
ан
да
ий

ни
ар
ди,
нг
ий
ан
ан,
қуқ
ва
ир.
ни

ан //

УЎК 348.74(075)
ББК 94:67.404

Мазкур тўпلام Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристар малакасини ошириш марказида 2018-2020 йилларга мўлжалланган “Мамлакатимизда давлат идоралари фаолияти устидан самарали жамоатчилик назоратини ўрнатиш механизмларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш” мавзусидаги ПЗ-20170928652-сонли ҳамда “Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятида қонун устуворлиги ва қонунийликни таъминлашда юридик хизматни ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш масалалари” мавзусидаги ПЗ-20170928639-сонли амалий тадқиқот лойиҳалари доирасида тайёрланган.

Мазкур тўпلام Бош прокуратура Академияси ҳузуридаги Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти соҳасида илмий-тадқиқот консорциумининг 2020 йил 12 майдаги 2–сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.

Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. I жилд / Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов. –Т.: “Lesson press”. 2020. – 448 б. ISBN 978-9943-6762-2-7

Масъул муҳаррир:	ю.ф.д., проф.	М.М.Мамасиддиқов
Таҳрир ҳайъати:	ю.ф.д., проф. ю.ф.д., доц. ю.ф.д., доц. ю.ф.д., доц. ю.ф.д. ю.ф.н. ю.ф.ф.д.	А.А.Отажонов В.Каримов Г.Р.Маликова Б.И.Исмаилов Д.А.Чиниев С.Б.Холбаев Х.А.Каримов
Нашрга тайёрловчилар:	ю.ф.д., проф. ю.ф.ф.д.	М.М. Мамасиддиқов, П.Х. Исоқов

Тўпلامда Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти соҳасида илмий-тадқиқот консорциуми доирасида 2020 йил 12 май куни “Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари” мавзусида Бош прокуратура Академияси ташкил этилганлигининг 2 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий видео-конференция материаллари ўрин олган. Унда юридик фанларни ривожлантиришнинг долзарб назарий ва ташкилий-амалий масалалари ҳамда юридик фанлар бўйича тадқиқотлар натижаларини амалиётда қўллаш муаммоларига бағишланган конференция мақола ва тезислари илмий-оммабоп тарзда баён этилган.

Тўпلام фан ва таълим соҳасини бошқаришга ваколатли давлат органлари, юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан боғлиқ мутасадди ташкилотлар ходимлари, ҳуқуқшунослик йўналишидаги олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари, докторантлар, мустақил изланувчилар, магистрлар ҳамда ушбу масалаларга қизиқувчи мутахассислар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Мазкур тўпلامга киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик ва бошқа маълумотлар, меъерий ҳужжатлар санасининг тўририлигига ҳамда танқидий фикр-мулоҳазаларга муаллифларнинг ўзлари масъулдир.

© Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2020.

СЎЗБОШИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида бугунги кунда ислохотларимиз самараси кўп жиҳатдан тўртта муҳим омилга – яъни, қонун устуворлигини таъминлаш, коррупцияга қарши қатъий курашиш, институционал салоҳиятни юксалтириш ва кучли демократик институтларни шакллантиришга боғлиқ эканлигини яна бир таъкидлаб ўтди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг ҳуқуқий асослари билан ҳамоҳанг равишда юқоридаги муҳим омилларни илмий-назарий тадқиқ этиш юридик фанлар олдида устувор вазифаларни қўймоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «...бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади».¹

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясида ташкил этилган *Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти соҳасида илмий-тадқиқот консорциуми* доирасида ўтказилган “Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий конференция юқоридаги вазифалар ижросини таъминлашга қаратилганлиги ва ҳозирги кундаги долзарб масалага бағишланганлиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Дарҳақиқат, ижтимоий фанларнинг энг муҳим тармоқларидан бири бўлган юридик фанлар жамиятда барқарорлик ва ҳуқуқий тартиб ўрнатишда муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда юридик фанларнинг асосий мақсади ҳам ижтимоий муносабатларнинг қонуниятларини ва ҳуқуқий қоидаларини ўрганиш, тадқиқ қилиш, уларга илмий ва амалий баҳо бериш, янгиланаётган жамиятнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ёндошиш ҳамда амалиёт учун ҳар томонлама мукамал, асосланган назарий ва амалий хулосалар, тақлиф ва тавсиялар беришдан иборатдир.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг, юридик фанларни ривожлантиришга кенг имконият ва шароитлар яратилди. Юридик фанлар тармоқлари бўйича фундаментал ва амалий аҳамиятга молик ишлар қилинди, лекин шундай бўлса-да, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг ҳуқуқий асосларини илмий-назарий тадқиқ этиш ҳали бу соҳада ўз ечимини кутаётган долзарб муаммоларнинг мавжудлиги яққол кўзга ташланмоқда. Хусусан, ҳуқуқни қўллаш амалиёти фандан илгарилаб кетганлиги, юридик фанлар ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш жараёнларини концептуал ғоялар ва тавсиялар билан таъминлай олмаётганлиги кабилар шулар жумласидандир. Бу борада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари кўпинча мавжуд ҳолатни

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасидан // Халқ сўзи. газ 2020 йил 25 январь сони.

иккинчи тарафига эса кўпроқ мажбурият юкланилиши, шунингдек, шартнома тарафлари учун ноаниқ ва бажарилиши қийин бўлган ёки мажбурият бажарилишини оғирлаштирувчи (масалан, маҳсулот таннарихи юқори белгиланиши ва ш.к.) шартларни белгиланиши ўз навбатида тузилган шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усулларини қўллашнинг самара бермаслигига олиб келади.

Бугун биз шартномалар бўйича олинган мажбуриятларнинг тўлиқ бажарилишини таъминлаш учун Фуқаролик кодексининг 259-моддасида қайд қилинган неустойка, гаров, қарздорнинг мол-мулкани ушлаб қолиш, кафиллик, кафолат, закатат ҳамда қонун ҳужжатлари ёки шартномада назарда тутилган бошқа усулларни такрор-такрор қўлланилишини, яъни хуружини (рецидивлашувини) уюштиришимиз мумкин. Бироқ, агар шартномалар тузиш ва унинг бажарилиши таъминлаш жараёнида мавжуд бўладиган коррупциявий омилларни батараф этмас эканмиз, ҳеч қандай самарага эриша олмаймиз.

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, коррупция эътироф этиб келинаётганидек, жиноий ёки маъмурий соҳани камраб олиш билан чекланиб қолмасдан, балки фуқаролик ҳуқуқи соҳасидаги ҳуқуқбузарлик сифатида шартнома тузган тарафларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига катта зарар етказиб келаётган иллатдир.

ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБДА ЮРИТИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

ҚУЧҚАРОВ Ҳамидулло Абдурасулович,
Адлия вазирлиги қошидаги Юристарлар
малакасини ошириш маркази
кафедра ўқитувчиси,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида фуқаролик суд ишларини соддалаштирилган тартибда юритиш билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган. Юридик адабиётлар, суд амалиёти ва хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлили асосида мамлакатимизда фуқаролик суд ишларини соддалаштирилган тартибда юритиш истиқболлари ҳамда устувор йўналишлари аниқланган.

Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с упрощением процедуры гражданского судопроизводства в Республики Узбекистан. На основе анализа юридической литературы, судебной практики и законодательства зарубежных стран были определены перспективы и приоритеты упрощенной процедуры гражданского судопроизводства в нашей стране.

Abstract: The article analyzes issues related to the simplification of civil proceedings in the Republic of Uzbekistan. Based on the analysis of legal literature, judicial practice and legislation of foreign countries, the prospects and priorities of a simplified civil procedure in our country were identified.

Таянч сўзлар: фуқаролик процесси, суд ишларини юритиш, соддалаштириш, суд амалиёти, хорижий тажриба, қонунчилик, такомиллаштириш, устувор йўналишлар.

Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводства, упрощение, судебная практика, зарубежный опыт, законодательство, совершенствование, приоритеты.

Key words: civil process, legal proceedings, simplification, arbitrage practice, international experience, legislation, improvement, priorities.

Ҳозирги кундаги фуқаролик суд ишларини юритишнинг устувор йўналишларидан бири суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқининг самарадорлигини ошириш мақсадида ишларни қисқа муддатларда ва кам харажат сарфлаган ҳолда қулай ва тезкорлик билан ҳал қилиш ҳисобланади.

Мазкур йўналиш Европа Кенгаши томонидан ишлаб чиқилган суд ишларини такомиллаштиришнинг асосий моделларида ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, аъзо давлатлар Министрлар Советининг одил судлов учун шароит яратиш йўлларини осонлаштириш бўйича 1981 йил 14 майдаги R (81) 7-сонли Тавсияларда таъкидланишича, суд ишларини юритиш кўпинча мураккаб, узоққа чўзилувчи ва кўп харажат талаб қиладиган жараён бўлиб, хусусий шахслар, айниқса, кам таъминланган, иқтисодий жиҳатдан қийналган шахслар ўз ҳуқуқларини амалга ошириш жараёнида қийинчиликларга дуч келади. Хусусий шахсларга ўзларининг суд орқали ҳимояланишга бўлган ҳуқуқларини рўёбга чиқаришлари учун ишни судда кўришнинг барча тартиб-таомилларини соддалаштириш чораларини кўриш мақсадга мувофиқлиги ва шунингдек бир вақтнинг ўзида одил судловни амалга ошириш бўйича мавжуд қоидаларга риоя қилиш шартлиги белгиланган.¹

Ушбу таомил Европа Парламенти ва Кенгашининг 2007 йил 11 июлда қабул қилиниб, 2009 йилнинг 1 январидан кучга кирган 861/2007-сонли “Кичик баҳодаги даъволарни кўриб чиқишнинг европа тартиб-томилларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарорининг қоидаларида эътиборга олинган.

Ҳозирги кундаги замонавий фуқаролик процессининг долзарб муаммоларидан бири одил судлов учун шарт-шароит яратиш ва унинг самарадорлигини ошириш ҳисобланади. Мазкур муаммо ҳар бир даврда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Процессуалист олимлар ҳам ўз асарларида “одил судлов ҳар қайси даврда ҳам улуғланган, қадрланган ва инсонлар унга интилиб яшаганликларини, хусусан, рим файласуфлари “Pereat mundus et fiat justitia”, яъни “майли дунё барбод бўлсин, лекин одил судлов қарор топсин”, деб таъкидлаганликларини, рим файласуфларининг мазкур мумтоз шиорлари бир қарашда

¹ Рекомендации R (81) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию от 14 мая 1981 г. // СПС “Гарант”.

муболагадан иборат бўлса-да, лекин улар одил судловга шу қадар юқори баҳо берадилар, деб ёзганлари бежиз эмас, албатта.¹

Одил судловни амалга ошириш масаласига процессуалист олим А.М.Нурбалаева қуйидагича ёндашади: суд ҳокимиятига одил судловни амалга ошириш жараёнида жуда ҳам катта масъулият юкланган бўлиб, у ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимояловчи муҳим восита сифатида жамиятнинг барча аъзолари томонидан тан олинлиги, қабул қилинаётган қарорлар эса барчанинг ҳуқуқ ва манфаатларини қонун доирасида муҳофаза этиши, шунингдек, судлар доимо ўз фаолиятини такомиллаштириб боришлари учун нафақат меҳнат фаолиятини балки шахсий фазилатларини ҳам танқидий баҳолаб боришлари лозим.² Бу борада мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотларининг туб мазмун ва моҳияти айнан шундай мантиққа асосланганлигини таъкидлаб ўтиш ўринли.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари, энг аввало инсоннинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати олий қадрият эканлигини ҳамда жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолати сифатида суд ҳокимиятининг нуфузини мустаҳкамлаш ҳамда судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлашга қаратилганлиги билан алоҳида аҳамият касб этади.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг манфаатларини ҳуқуқий таъминлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган босқичма-босқич ва тизимли суд-ҳуқуқ ислохотларининг асосини ташкил этади. Суд-ҳуқуқ тизимини ислох этиш, унинг таркибий қисмларидан бири ҳисобланган фуқаролик процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ҳам амалга оширилаётган ислохотлар жараёнининг узвий қисмига айланиб бормоқда.

Тарихга назар ташласак, 1997 йил 30 августда мамлакатимизнинг биринчи ФПК қабул қилинган бўлиб, ушбу Кодекс билан суд ҳокимиятининг нуфузини ошириш, фуқаролар ва ташкилотларнинг суд орқали ҳимояланишга бўлган ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш мақсадига апелляция институти жорий қилинди ва кассация институтининг мазмун-моҳияти тубдан ўзгарди, шунингдек одатдаги суд ишларини юритишдан ўзгача бўлган, суд ишларини ихчамлаштирилган тартибда кўриш ва ҳал этиш, яъни сиртдан ҳал қилув қарори чиқариш, фуқаролик ишларини кўриб чиқишни соддалаштиришни назарда тутувчи буйруқ тартибида иш юритишга оид нормалар мустаҳкамланди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2000 йил 14 августдаги "Ўзбекистон Республикасининг суд тизимини такомиллаш-

¹Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи фани: муаммо ва унинг ечимлари // "Юридик фанларни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари". Илмий-амалий конференция материаллари. — Тошкент: ТДҲЮИ. 2006. —Б. 305-316.

² Нурбалаева А.М. К вопросу о справедливости в гражданском процессе // Международный научно-практический журнал «Современное право» № 3. 2016. —С 72.

тириш тўғрисида”ги фармони¹ билан судлар ихтисослашувининг жорий этилиб, унга кўра умумий юрисдикция судлари фуқаролик ишларини кўриб чиқадиган ва жиноят ишларини кўриб чиқадиган судларга ажратилган эди.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев томонидан қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида² назарда тутилган устувор йўналишларни ижро этиш, суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, судлар фаолияти самарадорлиги ва нуфузини ошириш, судлар тузилмасини ҳамда судьялик лавозимларига номзодларни танлаш ва тайинлаш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Президентимизнинг 2017 йил 21 февралда 4966-сонли “Ўзбекистон республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони³ қабул қилинди.

Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури”нинг 80-бандида судгача ва судда иш юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш, фуқаролик ва хўжалиқ, шу жумладан, шартномавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни судгача ҳал қилиш механизмларини қўллашни кенгайтириш юзасидан тадбирлар назарда тутилди.

Таъкидлаш жоизки, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш механизмининг самарадорлигини ошириш мақсадида, айрим фуқаролик ишларини ўзига хос моддий-ҳуқуқий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқишнинг янги процессуал тартиблари, яъни фуқаролик суд ишларини соддалаштирилган тартибда ҳал этиш тартиб-таомиллари босқичма-босқич ривожлантирилмоқда. Фуқаролик суд ишларини соддалаштирилган тартибда ҳал этиш тартиб-таомилларининг жорий этилиши суд амалиётида фуқаролик ишларининг йилдан-йилга ортиб бориши, судьяларнинг иш юктамаларининг кўпайиши ҳамда фуқароларнинг суд орқали ҳимояга бўлган конституциявий ҳуқуқларини реал амалга оширилишининг таъминланишини кучайтириш заруратидан келиб чиқади. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ҳозирги кунда ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш имкониятларини таъминлаш, судлар фаолиятини тартибга солувчи процессуал шаклларни янгилаш ва такомиллаштириш, фуқаролик суд ишларини юритиш тартибини соддалаштириш масалаларини чуқур тадқиқ этиб ўрганиш фуқаролик процессуал ҳуқуқининг долзарб

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2000 йил 14 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суд тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2000. № 3. 30-модда.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ф-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. 13 февраль, 6-сон, 70-модда.

³ Халқ сўзи газ. 2017 йил 22 февраль, №38 (6732).

муаммоларидан бўлиб ҳисобланади. Юридик адабиётларда ҳам фуқаролик ишларини уларнинг ўзига хос махсус хусусиятларини эътиборга олмай, барча ишлар учун бир хил бўлган тартиб-таомилнинг қўлланилиши мақсадга мувофиқ эмаслиги ҳақида фикрлар илгари сурилганлиги бежиз эмас.¹

Ҳозирги шароитда фуқаролик ишлари бўйича судларга келиб тушаётган аризаларнинг тобора ортиб бораётганлиги кузатилаётган бир пайтда фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини тез фурсатларда ҳимоя қилиш, судларнинг иш юкламаларини камайтириш мақсадида суд ишларини юритишни соддалаштириш ва ихчамлаштириш бўйича хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш талаб этилмоқда.

Дунё тажрибаси суд ишларини соддалаштиришнинг асосан икки йўналиши мавжудлигини кўрсатади. Буларнинг биринчиси, иш кўришнинг умумий қоидаларидан фарқли равишда айрим тоифадаги ишлар (масалан, кам аҳамиятли, низосиз ва ҳ.к. ишлар) учун соддалаштирилган қоидаларни белгилаш, яъни суд ишларини юритишнинг алоҳида турини жорий этиш бўлса, иккинчи йўналиш эса бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилишни сўраб судга мурожаат қилишга монелик туғдирувчи ҳолатлар, мазкур жараёнидаги айрим ғовларни бартараф этиш, камайтириш ҳисобланади.² Мазкур тўсиқларни батараф этиш мақсадида юридик адабиётларда даъвогарнинг моддий аҳволини ҳисобга олган ҳолда давлат божи миқдорини камайтириш,³ иш судда муҳокама қилинганга қадар, низони бартараф этиш мақсадида келишув таомилларини киритиш,⁴ исботлаш мажбуриятини тақсимлаш,⁵ фуқароларга бепул юридик ёрдамнинг кўрсатилиши кабилар эътироф этилади.⁶

Суд ишларини юритишни соддалаштиришнинг биринчи йўналиши, яъни иш кўришнинг умумий қоидаларидан фарқли равишда айрим тоифадаги ишлар учун соддалаштирилган қоидаларни белгилаш орқали фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини судлар томонидан тез фурсатларда ҳимоя қилиш, судларнинг иш юкламаларини камайтириш ҳамда одил судлов институтидан самарали фойдаланиш имкониятини кенгайтиришга эришиш мумкин бўлади.

¹ Женетль С.З. Упрощенное производство и некоторые сложности // Российский судья. 2006. №5. С. 4-7.

² Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. СПб., 2005.; Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт. –М: ИД «Юриспруденция», 2008. -15 с.

³ Ярков В. Доступно ли гражданам наше правосудие? // Ж.Российская юстиция. 1999. № 2. -26 с.

⁴ Сахнова Т.В. Гражданское процессуальное право России: перспективы развития. // Государство и право. 1999. № 12. С. 35. Мурадян Э.М. О принципах гражданского судопроизводства // Современное право. 2000. № 6. -40 с.

⁵ Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт. –М.: ИД «Юриспруденция», 2008. -15 с.

⁶ Олимова К.К. Малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқининг конституциявий кафолатлари // Судга мурожаат қилиш ҳуқуқи. Рисола. Муаллифлар жамоаси. –Тошкент: ТДЮИ, 2010. –Б. 77-82.

Бироқ мамлакатимизнинг янги ФПКда фуқаролик суд ишларини юриштириш соддалаштириш тартиб-таомилини назарда тутувчи махсус нормалар белгиланмаган. Ваҳоланки, дунё амалиёти, ривожланган давлатларнинг фуқаролик процессуал қонунчилигини ривожлантириш тенденциялари шуни кўрсатмоқдаки, судга келиб тушган ишларни тезкорлик билан, оддий тартиб-таомиллардан фарқли равишда соддалаштирилган тартибда кўриш ва ҳал этиш долзарб бўлмоқда. Бу борада аксарият хорижий давлатлар ФПКда “Соддалаштирилган тартибда иш юриштириш” деб номланган махсус боблар киритилган. Масалан, Қозоғистон Республикаси ФПКнинг “Ишларни соддалаштирилган тартибда кўриш” деб номланган 13-бобида соддалаштилган иш юриштириш тартиби, ушбу тартибда кўриладиган ишлар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда ушбу иш юриштириш тартибида кўрилган ишлар бўйича суд ҳал қилув қарорларига нисбатан қўйилган талаблар ўз ифодасини топган.¹ Унга кўра, соддалаштилган тартибда юритиладиган ишлар ушбу тоифадаги ишлар учун белгиланган хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ушбу Кодексда назарда тутилган судларда даъво ишларини юриштириш тартибида кўриладиган ишлар учун белгиланган умумий қоидаларга мувофиқ кўрилади.

Соддалаштилган тартибда юритиладиган ишлар судьянинг яқка ўзи томонидан ариза иш юриштиришга қабул қилинган кундан эътиборан бир ойлик муддатда кўриб чиқилади. Соддалаштилган тартибда юритиладиган ишларни судда кўриш муддатини узайтиришга йўл қўйилмайди.

Қозоғистон Республикаси ФПКнинг 145-моддасига кўра, соддалаштилган иш юриштириш тартибида кўриладиган ишларга қуйидагилар киради:

1) даъво баҳоси юридик шахслар учун 700 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи, яқка тартибдаги тадбиркорлар, жисмоний шахслар учун эса 200 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи миқдоридан ортиқ бўлмаган пул маблағларини ундириш тўғрисидаги даъво аризалари бўйича;

2) даъво баҳосидан қатъи назар даъвогар томонидан тақдим этилган жавобгарнинг пул мажбуриятларини тасдиқловчи ва (ёки) шартнома бўйича унинг қарздорлигини тасдиқловчи ҳужжатларга асосланган даъво аризаси бўйича.

Соддалаштирилган тартибда иш юриштириш давомида учинчи шахсларнинг ишга киришиш тўғрисидаги илтимосномаси қаноатлантирилган тақдирда, шунингдек ушбу бобда назарда тутилган қоидалар асосида ҳал этилиши мумкин бўлмаган жавобгарнинг қарши даъво аризаси суд томонидан қабул қилинган тақдирда

Суд қуйидаги ҳолларда ишни даъво тартибида юритиладиган ишлар учун белгиланган умумий қоидалар асосида кўриш тўғрисида ажрим чиқаради:

¹ Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) WWW <http://online.zakon.kz>

- 1) тарафлардан бу ҳақда илтимоснома келиб тушса;
- 2) учинчи шахсларнинг ишга киришиш тўғрисидаги илтимосномаси қаноатлантирилганса;
- 3) қарши даъво суд томонидан қабул қилинса;
- 4) иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжати билан бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилгудек бўлса;
- 5) далилларни жойида кўздан кечириш ва текшириш, экспертиза ўтказиш ёки гувоҳ кўргазмаларини эшитиш зарурати бўлса;
- 6) суд томонидан қўшимча иш ҳолатларини аниқлаш ёки қўшимча далилларни текшириш зарурати мавжуд бўлган тақдирда.

Ишни даъво тартибида юритиладиган ишлар учун белгиланган умумий қоидалар асосида кўриш тўғрисидаги ажримда суд ишда иштирок этувчи шахслар бажариши лозим бўлган процессуал ҳаракатлар, уларнинг амалга ошириш муддатлари баён этилади. Ажрим чиқарилгандан кейин иш кўриш янгидан бошланади.

Агар даъвогар томонидан бир вақтнинг ўзида бир неча талаб билан арз қилиниб, уларнинг бири ёки бир нечтаси Қозоғистон Республикаси ФПКнинг 145-моддасида баён этилган рўйхатга тушмаса, у ҳолда суд ушбу талабларни алоҳида иш юритишга ажратмайди, ушбу талаблар даъво ишини юритиш тартибида кўриб чиқилади.

Соддалаштирилган тартибда иш юритишнинг ўзига хос хусусиятлари Қозоғистон Республикаси ФПКнинг 146-моддасида ўз ифодасини топган бўлиб, унга кўра, даъво аризалари даъво ишини юритиш тартибида судга тақдим этиладиган даъво аризаларининг мазмуни ва унга илова қилинадиган ҳужжатларга нисбатан қўйиладиган талабларга мувофиқ бўшлиши керак.

Муҳим жиҳатларидан бири - даъво аризасини, аризани иш юритишга қабул қилиш тўғрисидаги суд ажримида ишнинг соддалаштирилган тартибда кўрилиши баён этилади ва даъво аризаси, ариза бўйича жавобгарга ёки бошқа манфаатдор шахсларга 15 иш куни давомида ўз фикр-мулоҳазаларини билдириш учун муддат белгилайди.

Тарафлар суд белгилаган муддат ичида арз қилинган талабнинг мазмуни бўйича ўз тушунтиришларини ва ўз нуқтани назарлари баён этилган асосли важларини ишни кўраётган судга ва ўзаро бир-бирларига жўнатиш ҳуқуқига эга бўладилар. Бу каби ҳужжатлар суд томонидан белгиланган муддат ичида ошкор қилинмаган далилларга ҳаволаларни ташкил этмаслиги керак.

Агар даъво аризага, аризага нисбатан фикр-мулоҳазалар, далиллар ва бошқа ҳужжатлар суд томонидан белгиланган муддат ўтгандан кейин тақдим этилгудек бўлса, улар кўриб чиқилмайди ва уни тақдим этган шахсга қайтариб юборилади, мазкур ҳужжатларни ўзларига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ушбу муддатда тақдим этиш имконияти бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно. Юқорида кўрсатилган ҳужжатларни қайтариш тўғрисида суд ажрим қабул қилади.

Судья далиллар ва бошқа ҳужжатларни тақдим этиш учун белгиланган муддат тамомлангач, тарафларни чақирмай ишни соддалаштирилган тартибда кўришга киришади.

Суд тарафлар томонидан тақдим этилган ҳужжатларда баён этилган тушунтиришлар, эътирозлар ва (ёки) важларни текшириб, белгиланган муддат келиб тушган далиллар асосида ҳал қилув қарорини қабул қилади. Жавобгар соддалаштирилган тартибда юритиладиган иш бўйича суд қабул қилган ҳал қилув қарори устидан унинг нусхасини олган кундан эътиборан беш иш куни давомида уни бекор қилиш ҳақидаги ариза бериш муддати ўтгач, уни бекор қилиш ҳақидаги ариза билан ушбу қарорни қабул қилган судга мурожаат қилиши мумкин.

Соддалаштирилган тартибда юритиладиган ишлар бўйича суд ҳал қилув қарорлари устидан уни бекор қилиш ҳақидаги ариза билан мурожаат қилиш муддати давомида, агар бу ҳақдаги ариза келиб тушган бўлса, ушбу аризани қаноатлантиришни рад этиш ҳақидаги суд ажрими чиқарилгандан эътиборан бир ойлик муддатда апелляция инстанцияси судига шикоят берилиши, прокурор протест келтириши мумкин.

Шу ўринда ишларни соддалаштирилган тартибда кўришга оид АҚШ тажрибаси, яъни адвокат иштироки шарт бўлмаган, иш юзасидан дастлабки иш юритиш талаб этилмайдиган, тарафлар ўртасида баҳслашишга қаратилган ҳужжатларни бир-бирларига нисбатан тақдим этиш мажбурияти юклатилмаган, даъво ариза ўрнига судда иш қўзғатишни осонлаштирадиган ва ўзида тарафлар ҳақида минимал маълумотларни ўзида қамраб олган аризаларни тақдим этиш орқали айрим кичик суммадаги даъво талаблари бўйича иш юритишни соддалаштириш таклиф қилинади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, масалан, бугунги кунда биргина иқтисодий судларда даъво суммаси кам бўлган ишлар сони сезиларли тарзда ўсиб бормоқда. Агар 2016 йилда юридик шахсларга нисбатан даъво суммаси энг кам ойлик иш ҳақининг 20 бараваригача бўлган миқдорда 61 638 та, яъна тартибдаги тадбиркорларга нисбатан даъво суммаси энг кам ойлик иш ҳақининг 5 бараваригача бўлган миқдорда 14 169 та иш кўрилган бўлса, бу рақамлар 2017 йилда 72 469 ва 24 118 та, 2018 йилнинг биринчи ярим йиллигида 42 696 ва 13 206 тани ташкил қилган.¹

Даъво суммаси кам бўлган ишлар қоида тариқасида бир ёки иккита суд мажлисида ҳал қилинади, лекин судьялар узоқ вақт сарфланадиган барча процессуал жараёнларга амалга қилишга мажбур. Бу эса судьялар ишидаги тезкорлик ва самарадорлик принципларига риоя қилишда ўз таъсирини ўтказмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг ФПКга “Соддалаштирилган тартибда иш юритиш” деб номланган бобнинг киритилиши орқали эса фуқаролик суд ишларини юритиш тизимига соддалаштирилган тартибни киритиш,

¹ Суд жараёнларида очиқлик ва ошкоралик таъминланади // <http://www.adolatgzt.uz/adolat/frakciya/5354>

даъво суммаси кам бўлган низолар бўйича ишларни тезкорлик билан кўриб чиқиш ва суд ҳужжати ижросини тезкор таъминлаш имкони яратилади. Шунингдек, бундай ишларнинг кўриб чиқиш жараёни соддалашади.

Шу ўринда ҳозирги кунларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасида “Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси муҳокама қилинаётганлиги, мазкур қонун лойиҳаси билан Иқтисодий процессуал кодексига иқтисодий судлар томонидан даъво суммаси кам миқдорда бўлган низоларни соддалаштирилган тартибда кўриш тўғрисидаги нормаларни киритиш назарда тутилаётганлиги, унга кўра, солиқ тўловчининг солиқ қарзини унинг мол-мулкига қаратиш талаби бўйича, агар даъво суммаси юридик шахслар учун ЭКИХнинг 20 бараваридан, яқка тартибдаги тадбиркорлар учун ЭКИХнинг 5 бараваридан ошмаган миқдорда бўлса, даъво ариза бўйича ишнинг соддалаштирилган тартибда кўрилишини белгилаш таклиф қилинаётганлиги¹ ҳам фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал этиш тартибини соддалаштириш нақадар муҳим аҳамият касб этаётганлигидан далолат беради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, фуқаролик суд ишларини юритишда соддалаштирилган тартиб-таомиллари жорий этиш ва уни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- даъво аризаларини қабул қилиш ҳамда уларни кўриб чиқиш борасидаги дастлабки жараёнларни янада соддалаштириш;

- иш судда муҳокама қилингунига қадар, низои бартараф этиш мақсадида келишув таомилларини кучайтириш;

- судлар томонидан даъво суммаси кам миқдорда бўлган низоларни соддалаштирилган тартибда кўриш тўғрисидаги нормаларни фуқаролик процессуал қонунчиликка киритиш.

Фуқаролик процессуал қонунчиликни такомиллаштиришнинг мазкур йўналишлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг, мансабдор шахсларнинг, жамоат бирлашмаларининг ғайри-қонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини кафолатлайди, фуқаролик процессуал қонун нормаларини эркинлаштиришади, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини тез фурсатларда ҳимоя қилинишини таъминлайди ва судьяларнинг иш юкларини камайтиради, фуқароларнинг суд ишини юритишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини кафолатланишини таъминлайди, суд органлари фаолиятининг ташкилий шаклларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

¹ Қаранг: Иқтисодий суд ишларини кўриш тартиби соддалаштирилади. 07/02/2019 // <http://ishbilamon.uz/i-tisodij-sud-ishlarini-k-rish-tartibi-soddalashtrinladi/>

Рахматов А.И. Спортга оид муносабатлар субъектларининг айрим фаолиятини шартномавий ҳуқуқий тартибга солиш масалалари	182
Хабибуллаев Д.Ю. Мамлакатимиз фуқаролик процессуал ҳуқуқи фани ва қонунчилигини ривожлантириш бўйича айрим мулоҳазалар	186
Чиниев Д.А. Реализация правомочия распоряжения собственностью как важный фактор стабильности гражданского оборота	193
Усманова М.А. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи фани шаклланиши ва уни ривожлантириш масалалари	213
Исмоилов Ш.А. Меҳнат ҳуқуқини ривожлантиришнинг асосий тенденциялари	217
Исмоилов О.Х. Фуқаролик суд ишларини юритишда биргаликда иштирок этиш: тушунчаси, мазмуни ва асослари	226
Рахимов Д.Б. Коррупциянинг мажбуриятлар бажарилишини фуқаролик-ҳуқуқий таъминлаш жараёнига таъсири	234
Қучқаров Ҳ.А. Фуқаролик суд ишларини соддалаштирилган тартибда юритишнинг устувор йўналишлари	240
Абдурахманов У.Б. Роль органов по труду по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан	249
Дўстқориев М.Б. Судларда фуқаролик ишлари кўрилишида эксперт иштироки ва суд экспертизасининг ўрни ва аҳамияти	254
Махмудов Д.Р. Ҳарбий хизматчиларнинг мажбурий давлат суғуртасининг ривожланиши босқичлари	260
IV БОБ. ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ	
Отажонов А.А. Жиноят тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштиришда илм-фаннинг ўрни ва аҳамияти	269
Каримов В. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида қонунийликни бузишга оид қилмишлар ва уларнинг таснифи	274